

Марина Хармак

Завідувач відділу історії Гетьманства

Надія Прокопенко

Молодший науковий співробітник

Національний заповідник “Гетьманська столиця”

МЕТРИЧНА КНИГА ЯК ДЖЕРЕЛО РЕКОНСТРУКЦІЇ РОДУ

Метрична книга – це формуляр для офіційної реєстрації актів громадянського стану, де реєструвалися акти громадянського стану парафії церкви: хрещення (народження), вінчання (шлюб), поховання (смерть) з відповідною фіксацією днів і років. Записи велись для всіх соціальних станів. Метрична книга розраховувалася на рік, складалася з трьох частин: “Про народження”, “Про вінчання” та “Про померлих”. Вона містили не лише дати основних життєвих подій особи, але й звання особи, тобто її приналежність до певного майнового стану та місця приписки, імена батьків, хрещених батьків тощо. Це означає, що один метричний запис у книзі дає можливість дізнатися для генеалогії імена аж трьох поколінь – сина, батька та діда¹.

Наш пошук було зосереджено на виявленні відомостей щодо батуринських козацьких родин Галайб та Хармак на основі метричних книг: Воскресінської церкви м. Батурин Батуринської волості Конотопського повіту за 1876, 1898, 1904 рр.; церков с. Атюші Атюшської волості Кролевецького повіту – Ахистратига Михаїла за 1784–1894рр. та Св. Миколая за 1802–1826 рр.; Троїцької церкви с. Билки Кролевецького повіту за 1887 р. Робота щодо виявлення генеалогічної інформації метричних книг проводилася нами в Держархіві Чернігівської обл., ф. 679 “Чернігівська духовна консисторія”. Використовуючи як джерело для генеалогічної реконструкції роду метричні книги вищезазначених церков, нам вдалося виявити до 5 поколінь даних родин та підтвердити збереження станової ідентичності впродовж 75 років.

Інформація нащадків батуринської родини Хармаків, обмежувалася наступними даними: Хармак Микола Миколайович (1956 р. н.) уродженець с. Матіївка, Хармак Микола Макарович (1922 р. н.) уродженець с. Матіївка, Макар Агафонович (роки народження та смерті невідомі), уродженець с. Атюша. За спогадами родини Хармак, їх родина до встановлення радянської влади на території України належала до козацького стану, займалась землеробством, мала орні землі й садиби в с. Атюша та на хуторі Кучугури (нині Лісова поляна) поблизу с. Матіївка Батуринської волості. Тому пошуки було розпочато з опрацювання метричних книг церков Батуринської волості: Іоанна Богослова, Воскресенської, Пресвятої Покрови Богородиці та церков Атюшської волості: Св. Миколая Чудотворця, Ахистратига Михаїла.

У метричній книзі церкви Ахистратига Михаїла за 1893 р. у розділі “Про народження” з’ясовуємо дані про Макарія Хармака: “у Атюшського козака Агапія Трофімова Хармака та його дружини Наталії Авакумової народився 18 січня син Макарій”². Завдяки знайденим метричним записам маємо змогу з’ясувати не лише дату народження Макара, а й ім’я та по-батькові його батька – Агафона Тохимовича Хармака, а також його соціальний стан – козак.

Далі розпочався пошук записів про Агафона Трохимовича. Інформацію було віднайдено у метричній книзі Троїцького храму с. Билки за 1887 р. у розділі “Про шлюб”: “18 січня 1887 р. обвінчаний молодий козак Атюшський Агапій син Трохима Хармака та Наталія Нештїна”³. У даній метричній книзі віднаходимо запис й про рік народження нареченого – 1867 р.

Наше дослідження було продовжене у напрямку виявлення інформації про Трохима Хармака, батька Агафона. Так, у метричній книзі церкви Ахистратига Михаїла у розділі

¹ Летун Ю. Метричні книги, як джерело з вивчення селянської генеалогії Правобережної України XIX–XX ст. *Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170 річного ювілею*. Серія 6: Іст. науки. Київ, 2006. Вип. 3. С. 232.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 10, спр. 2267, арк. 65.

³ Там само, спр. 425, арк. 89.

“Про народження” від 15 квітня 1818 р. фіксуємо запис : “у козака *Атюшського Андрія Кузьмовича Хармака та його законної дружини Ксенії Іванової* родився син Трофим”¹.

Щодо Андрія Хармака, нами було віднайдено дані про його рік народження та ім'я по батькові у метриках церкви Архистратига Михаїла за 1783 р.: “...у *Атюшского козака Кузьми Хармака* родився син *Андрій 4 липня 1783 р.*”² У метричній книзі також задокументовано рік його одруження: “*обвінчаний Андрій Хармак син козака Атюшського Косьми Хармака 3 травня 1814 року*”³ та рік смерті: “*козак Атюшський Андрій Кузьмин Хармак помер 19 травня 1839 року*”⁴.

Інформацію про батька Андрія Хармака – Кузьму Хармака, у метричних книгах нами наразі не віднайдено. Можемо припустити, що Кузьма Хармак народився орієнтовно 1750-х рр. й збираємось продовжити пошуки про нього в інших джерелах – у Генеральному описі Лівобережної України 1765–1769 рр. та Ревізьких казках с. Атюші.

Інформація про представників батуринської козацької родини Галайби обмежувалася такими даними: Галайба Віктор Никифорович (1943 р. н.), Галайба Никифор Гордійович (1904–1989). Тож наш пошук був зосереджений на інформації пов'язаній з Никифором Гордійовичом. У метриці Воскресенської церкви м. Батурина за 1904 р. зафіксований запис у розділі “Про народження”: “*11 березня 1904 р. у козака Гордія Стефановича Галайби і Наталії Дмитрівни* народився син *Никифор*”⁵. Далі нами було продовжено пошуки інформації щодо Гордія Галайби. У метричній книзі Воскресенської церкви Батурина за 1898 р. у розділі “Про шлюб” було віднайдено запис про те, що козак Гордій Степанович Галайба у 28 років одружився на солдатці Наталії Дмитрівні Лапиній⁶. Таким чином ми отримали інформацію про рік народження Гордія Галайби (1870) та ім'я його батька – Степан. У метричній книзі Воскресенської церкви за 1876 р. у розділі “Про народження” є запис про брата Гордія – Марка: “*29 грудня 1876 р у козака Стефана Михайловича та Васси Вуколиної Галайби* народився син *Марко*”⁷. Даний запис дає нам відомості про ім'я батька Степана Галайби.

Наступну згадку про родину Галайб і ймовірне продовження роду зустрічаємо у описі Батурина за 1760 р. У документі є запис про статки та господу батуринського козака Михайла Матвієва Галайби⁸. У “Відомості про населення Батурина за ревізією 1735 р.” є зазначений козак Матвій Галайба, який проживав на слободі Гончарівка⁹. Можемо зробити припущення, що він був батьком вищезгаданого Михайла Галайби. Також про нього є згадки і в описі Батурина за 1726 р.¹⁰

Отже, використовуючи як джерело генеалогічної інформації метричні книги, нам вдалося виявити 5 поколінь родин Хармаків та Галайб, прослідкувати збереження станової ідентичності впродовж майже 100 років.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 12, спр. 62, арк. 301.

² Там само, спр. 61, арк. 4.

³ Там само, спр. 12, арк. 23.

⁴ Там само, спр. 65, арк. 105.

⁵ Там само, оп. 10, спр. 2740, арк. 130.

⁶ Там само, спр. 1176, арк. 20.

⁷ Там само, спр. 1072, арк. 23.

⁸ Дегтярьов С. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. *Сумський історико-архівний журнал*. VIII–IX. 2010. С. 44.

⁹ Коваленко О. Батурин сторінки історії: Збірник документів і матеріалів. Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”. 2009. С. 129.

¹⁰ Ситий І. Мазепина книга. ЦНТІ, 2005. С. 129.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії ХІХ століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку ХХ ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятокознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025